



Kilakitu Safaris somos una empresa que organiza safaris en África y viajes de aventura a medida. Con Kilakitu Safaris podrás vivir una de las experiencias más excitantes que recordarás toda la vida. Respetando la libertad, la naturaleza y las comunidades locales, vivirás una auténtica vida africana. Te sumergerás en la naturaleza, observarás los mejores amaneceres, bailarás al ritmo del Darbouka y te adentrarás a su salvaje ecosistema admirando su entorno natural.

Trabajamos a diario para ofrecer los mejores safaris a nuestros clientes. Personas de todo el mundo viajan con nosotros cada año de una manera segura, responsable con los animales y con el medio ambiente y bajo unos precios muy económicos.

En Kilakitu Safaris asesoramos, organizamos y acompañamos a nuestros clientes en todo momento para que se sientan respaldados antes y durante su viaje.

Puedes encontrarnos en <https://todosafaris.com/>